

1.1 Indique o nome da Instituição em que está vinculado:11 respostas

Instituto Superior de Ciências de Saúde
Universidade Wutivi - UniTiva
Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique (ISCIM)
ISMMA
Universidade adventista de Moçambique
Instituto Superior Mutasa
Escola Superior de Ciências Náuticas
Universidade Nachingwea
UNIVERSIDADE LURIO
ISCAM - Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique
Universidade Politecnico A Politecnico

1.2 Indique o nome do sector em que trabalha dentro da sua Instituição:11 respostas

Biblioteca
Departamento de Investigação e Extensão
Qualidade
Revista Científica
Departamento de Máquinas Marítimas
Direcção dos Assuntos Sociais Biblioteca e Meios de Ensino
DIRECCAO DOS SERVICOS DE DOCUMENTACAO
Serviços Centrais de Comunicação, Documentação e Publicações
Biblioteca Central: Departamento da Gestao do Acervo

1.3 Indique o cargo/função que desempenha na Instituição:11 respostas

Coordenador
Responsável
Coordenadora executiva do Departamento
Chefe da Biblioteca e docente
Editor
Técnica em administração e gestão da Educação.
Tecnica de Biblioteca
DIRECTOR DOS SERVICOS DE DOCUMENTACAO

2.1 Durante a fase de implantação do RECIMO participou em algum treinamento/workshop sobre os Repositórios Científicos?

11 respostas

2.2 Que tipo de treinamento/workshop se beneficiou? (pode escolher várias opções)

11 respostas

3.1 Considera que a sua instituição foi envolvida na fase de implantação de RECIMO?

11 respostas

3.2 De que forma a sua instituição foi envolvida durante a fase de implantação do RECIMO? (pode escolher várias opções)

11 respostas

4.1 Existe alguma política, regulamento e/ou norma interna da sua instituição que obriga o depósito da produção acadêmica na Biblioteca?

11 respostas

4.2 Em que suporte os documentos são depositados na sua Biblioteca?

11 respostas

4.3 A sua biblioteca já iniciou com a submissão e/ou depósito de documentos no RECIMO?

11 respostas

4.4 Que tipo de documentos já depositou no RECIMO?

11 respostas

5.1 Indica os motivos pelos quais ainda não iniciaram o depósito no RECIMO? (pode escolher várias opções)

11 respostas

6.1 Alguma vez participou nas formações ministradas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia sobre preenchimento dos metadados e gestão das comunidades?

11 respostas

6.2 Tem promovido a divulgação do RECIMO para a comunidade académica e científica da sua instituição?

11 respostas

6.3 De que forma faz a divulgação do RECIMO? (pode escolher várias opções)

11 respostas

7.1 Considera a iniciativa de criação do RECIMO relevante para a sua instituição? (pode escolher várias opções)

11 respostas

8.1 Quais são os desafios/factores que impedem o depósito dos trabalhos no RECIMO? (pode escolher várias opções):

11 respostas

8.2 Como gestor da Biblioteca, o que acha que deve ser melhorado para dinamizar o depósito dos trabalhos no RECIMO e promover um maior uso das publicações na sua comunidade?

11 respostas

Deve-se fazer uma capacitação de como fazer o depósito de documentos no Recimo. Porque esta capacitação tinha sido marcada e nunca aconteceu.

Capacitacao e treinamento dos pontos focais e divulgacao da importancia do RECIMO
Primeiro queremos maior divulgação e formação. Melhor disseminação da informação. Não podem exigir sem formar. E alguns campos só preenchi por ser obrigatório. Por favor contactem-nos. Se já entrou em vigor e como, não sabemos! Obrigada.

Capacitação contínua

Reforçar a divulgação do repositório aos estudantes e aos docentes com seminários e palestras. Sim, deve promover uma capacitação presencial para melhor domínio e uso da plataforma.

A Direcção deve conhecer a importância do repositório científico.

Maior promoção da informação da recimo para os docentes, estudantes e pesquisadires

PARTILHAR AS CREDENCIAIS DE ACESSO AO RECIMO PARA OS ADMINISTRADORES;

PROMOVER CAPACITACOES PERIODICAS AOS ADMINISTRADORES E GESTORES DO RECIMO;

POTENCIALIZAR AS INSTITUICOES COM RECURSOS MATERIAIS (COMPUTADORES, ETC), PARA QUE POSSAM INSERIR O DEPOSITO DE PUBLICACOES NO RECIMO.

CAPACITAR CONTINUAMENTE! CAPACITAÇÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS EFECTIVOS

Promovendo a cultura do acesso aberto, valorizando o conhecimento produzido na instituição e garantir que ele seja preservado, visível e utilizado.